

EXPRESIÓN GÉNICA DE TRANSPORTE REGULADA POR SELENIO EN FOLÍCULOS PEOVULATORIOS DE OVEJAS

TRANSPORT GENE EXPRESSION BY SELENIUM IN SHEEP OVARIES

Erick. Ramón. Guzmán-Landeros¹*, Leonor. Miranda-Jiménez¹, Adrián. Raymundo. Quero-Carrillo¹ y Ma. Monserrat. López-Velázquez¹.

¹Colegio de Postgraduados: Instituto de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas: Km. 36.5, Carretera Federal México Texcoco, C.P. 56264, Montecillo, Estado de México.

*Autor para correspondencia: eramon-gl@hotmail.com

RESUMEN. El selenio disminuye el estrés oxidativo al bloquear la producción de radicales libres y resulta positiva para cualquier mecanismo fisiológico. Para detectar la expresión de genes involucrados en el transporte de colesterol en los folículos ováricos de oveja de lana se recolectaron ovarios en un rastro de Texcoco estado de México. Se extrajeron los folículos preovulatorios para su cultivo, en un diseño completamente al azar con un grupo testigo y un grupo con selenometionina (10 ng mL⁻¹), los folículos se incubaron durante 24 horas en condiciones de laboratorio y posteriormente se extrajo el ARN que se procesó en microarreglos. Los datos se normalizaron con GenArise y se determinó el análisis de enriquecimiento funcional de genes (DEGS) con los programas DAVID, Shiny GO y KEGG. Se encontraron 815 genes sobre regulados íntimamente relacionados con transporte celular, en este grupo se encontraron *Scarb-1* y *Scarb-2*; genes involucrados en el transporte de colesterol a nivel de folículo ovárico. Se concluye que la expresión de genes involucrados en el transporte de colesterol en folículos ováricos fue afectada por la aplicación de selenio orgánico (selenometionina; *Scarb-1* y *Scarb-2*).

Palabras clave: Ovario, selenio orgánico, minerales, regulación génica.

ABSTRACT. Follicular cholesterol transport is increased close to ovulation, production of free radicals during that time also increase, its deleterious effect could be reduced by selenium. This work was carried out to detect the gene expression involved in cholesterol transport in sheep ovarian follicles. Ovaries were collected from wool ewes. The pre-ovulatory follicles were obtained, then, we carried up a culture in a completely randomized design with a control group and a group with selenomethionine (10 ng mL⁻¹), the follicles were incubated for 24 hours under laboratory conditions and later the RNA was extracted and processed into microarrays. Data were normalized with GenArise and analysis of functional gene enrichment (DEGS); classified with DAVID, Shiny GO and KEGG programs. 815 upregulated genes related to cellular transport were found. Within gene involved with molecular function; *Scarb-1* and *Scarb-2* were found, both genes involved in cholesterol transport at the ovarian follicle level. We concluded that the expression of genes involved in cholesterol transport in ovarian follicles are affected by organic selenium (selenomethionine).

Key words: Ovary, organic selenium. Minerals, gene regulation.

INTRODUCCION

El selenio (Se) es un oligoelemento esencial (mineral traza) que desempeña funciones en la salud como: reducir estrés oxidativo, regular hormonas tiroideas, aumentar inmunidad, entre

otras. En ovinos, se ha observado que la deficiencia de Se puede afectar negativamente la expresión de genes implicados en la síntesis de hormonas esteroides (Sheikh-Ali et al., 2017). En particular, puede disminuir la expresión del gen StAR (Steroidogenic Acute Regulatory Protein), que es esencial para la transportación de estradiol en mitocondrias de células de granulosa (Hernández-Coronado *et al.*, 2018). Por otro lado, Basini y Tamanini (2000) encontraron que células de granulosa con Se en cultivo, presentaron aumento en la esteriodogénesis. Independiente a estos estudios, la deficiencia de Se puede aumentar el estrés oxidativo y la inflamación, lo que se refleja negativamente en la expresión de genes implicados en las respuestas inmunitaria e inflamatoria (Tamaddon *et al.*, 2017). Los genes *Scarb-1* y *Scarb-2* son genes que codifican para proteínas que participan en la captación y transporte de lipoproteínas en células de mamíferos, incluidos ovinos. *Scarb-1*: codifica para la proteína SR-BI (Scavenger Receptor Class B Type I); también conocida como CD36, expresada en; la membrana de células hepáticas o de la glándula mamaria, además de, otras células con metabolismo lipídico. En ovinos, este gen se expresa en abundancia en el tejido linfático de mucosas; lo que sugiere que podría estar implicado en la respuesta inmunitaria de estos animales (Guo *et al.*, 2021). En general, se ha observado la expresión tanto de *Scarb-1* y *Scarb-2* en células foliculares y lúteas, aunque, *Scarb-1* se relaciona más con cuerpo lúteo. Para el caso específico de *Scarb-2* la expresión se ha visto con mayor frecuencia en las células de la teca que son células implicadas en la síntesis de andrógenos necesarios para producir estrógenos en el ovario (Kandiel *et al.*, 2019). Tanto la síntesis de estrógenos como el metabolismo celular folicular son eventos altamente estresantes, en donde el estrés oxidativo puede aumentar drásticamente, y en este caso el Se podría ser un paliativo. Con base en lo expuesto, el objetivo de este estudio fue determinar la influencia del Se aplicado a folículos preovulatorios *in vitro* de oveja en la expresión de *Scarb-1* y *Scarb-2* y en el transporte de colesterol.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron ovarios de ovejas adultas con lana, de razas mixtas, en un rastro local del municipio de Texcoco Estado de México. Los ovarios se sumergieron en solución salina fría (4 °C), más antibiótico (gentamicina al 0.01%), se mantuvieron inmersos en hielo; pero no en contacto, y se transportaron al Colegio de Postgraduados-Montecillo para trabajarlos en condiciones de laboratorio en el Módulo de Nanotecnología. Para limpiar los ovarios, se retiró el tejido circundante con tijeras potts de disección, se realizaron dos lavados con la misma solución hasta que los ovarios quedaron limpios. La extracción de folículos se llevó a cabo con visualización de los ovarios al microscopio estereoscópico (ZEISS; 475022), de los ovarios se disectaron los folículos preovulatorios (diámetro ≥ 6 mm); utilizando material estéril y libre de RNAasas. Los folículos se mantuvieron inmersos en medio de cultivo que contenía; MEM (medio esencial mínimo), más solución salina y antibiótico (gentamicina al 0.01%), previo al cultivo *in vitro*.

El diseño experimental para el cultivo fue completamente al azar e incluyó dos tratamientos (testigo y con selenometionina; ambos con 18 folículos) y 6 repeticiones para cada tratamiento. Los folículos fueron colocados en 12 tubos (3 folículos por tubo).

En los dos tratamientos se adiciono medio de cultivo (1mL) más gonadotropina coriónica equina (eCG). Al tratamiento con selenometionina se le adiciono 10 ng mL⁻¹ de este producto. Todos los folículos se incubaron durante 24 h en condiciones descritas por Miranda *et al.*, (2007), para células de la granulosa. Al finalizar el cultivo el tejido folicular se mantuvo a -80 °C hasta la extracción de ARN total.

Para el análisis de enriquecimiento funcional de genes (DEGS) se trabajó con Microarreglos de ADN proveniente de ratón se procesaron a partir del ARN total. Los valores del microarreglo se normalizaron con la herramienta para análisis de microarreglos GenArise (<http://www.ifc.unam.mx/genarise/>) que asigna valores de z-score. Para este estudio se consideraron como DEGS los genes con valores de 1 a 1.5 de z-score. Estos se clasificaron con Shiny Gene Ontology (GO; <http://geneontology.org/>); así como con la enciclopedia Kyoto para Genes y Genomas (KEGG) para vías metabólicas y señalización en comparación con genes de ovinos; el programa toma un valor de $p \leq 0.05$ (<http://www.genome.ad.jp/kegg/>), con los resultados se construyó una red génica de lo expresado en ovinos.

RESULTADOS

En el estudio se encontraron 815 genes sobre regulados relacionados con transporte celular y, de estos, cinco en función molecular (Cuadro 1) Los genes implicados en el transporte de colesterol y que se expresaron bajo la influencia de Se orgánico son *Scarb-1* y *Scarb-2* (Cuadro 2).

Cuadro 1. Genes que mostraron diferencia significativa en emisión de fluorescencia (folículos expuestos y no a selenio) y comparados entre ratón y oveja con el Programa DAVID.

GENES	NÚMERO	%
EXPRESADOS 1-1.5 (valor-Z)	815	100
FUNCIÓN MOLECULAR	5	2.2

Cuadro 2. Genes implicados en el transporte de colesterol y expresados por la influencia de selenio orgánico.

SÍMBOLO DEL GEN	NOMBRE	Z SCORE (calculado con el programa GenArise)
Scarb-1	Receptor carroñero clase B, miembro 1	0.917089
Scarb-2	Receptor carroñero clase B, miembro 2	1.049026

DISCUSIÓN

En este estudio, se identificaron 815 genes relacionados con transporte con cambios en expresión, lo cual sugiere que el Se (selenometionina; 10 ng mL^{-1}) adicionado a folículos preovulatorios *in vitro* si tiene efectos sobre el transcriptoma. Los resultados concuerdan con lo observado en ovejas suplementadas con alta concentración de Se orgánico (0.40 mg; Elgendy *et al.*, 2016) quienes detectaron 1,186 transcritos expresados entre ellos genes relacionados con inmunidad. Un aspecto importante que remarcar es que, el microarreglo de ratón no presentó problema de compatibilidad génica con lo expresado en folículos de ovinos; dado que, la cantidad de transcritos detectados fue alta al compararse con los detectados por microarreglo de oveja como fue en el caso de la investigación de Elgendy *et al.* (2016). De acuerdo a la clasificación de GO, la mayor abundancia de genes se representó en la categoría de PB, específicamente los relacionados con procesos de transcripción; esto puede atribuirse a la

activación de la transcripción de selenoproteínas (Lammi and Qu, 2018) y a la elevación de actividades biológicas con las que se relaciona al Se (McKenzie y Beckett, 2003).

CONCLUSIONES

La aplicación de Se orgánico a folículos preovulatorios de oveja obtenidos en rastro y cultivados *in vitro* aumenta la expresión de genes implicados en el transporte de colesterol (*Scarb-1* y *Scarb-2*), molécula importante para la síntesis de esteroides.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Basini, G., & Tamanini, C. (2000). El selenio estimula la producción de estradiol en las células de la granulosa bovina: posible implicación del óxido nítrico. *Domestic Animal Endocrinology*, 18(1), 1-17.
- Hernández-Coronado, M., Ramos-Ibeas, P. & Salamone, D. F. (2018). Selenoproteins expression and their regulation by miRNAs in luteinized human granulosa cells. *Endocrinology*, 159(2), 961-973.
- Kandiel, M. M., El-Sayed, A. & Abdel-Aziz, S. (2019). Improvement of in vitro maturation and fertilization of sheep oocytes by antioxidant supplementation. *Theriogenology*, 132, 31-39.
- Sheikh-Ali, M., Ghasemi-Panahi, B. & Daliri, R. (2017). Effects of dietary selenium supplementation on follicle development and ovulation rate in ewes during breeding season. *Biological Trace Element Research*, 177(2), 413-420.
- Tamaddon, A., Ahmadi, A. & Nazari, H. (2017). Effects of selenium and vitamin E on ovarian follicle growth in sheep. *Tropical Animal Health and Production*, 49(7), 1371-1377.
- Guo, F., Huang, C. & Liu, Q. (2021). The effect of different forms of selenium supplementation on ovarian function, antioxidation, and immune function in ewes. *Reproduction in Domestic Animals*, 56(12), 1761-1771.
- Miranda, J. L. & Murphy, D. B. 2007. Lipoprotein receptor expression during luteinization of the ovarian follicle. *Am J Physiol Endocrinol Metab*, 293: E1053–E1061. <http://doi.org/10.1152/ajpendo.00554.2006>